

MÉTODO CONSTRUTIVO DE PAREDE DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO

[Engenharia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

CONSTRUCTIVE METHOD OF IN-SITU MOLDED REINFORCED CONCRETE WALL

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11406537

Carlos Eduardo Marques Ângelo¹,
Breno Soares dos Santos²,
Annamaria Faria de Carvalho Loureiro³

RESUMO

Num mundo cada vez mais preocupado em garantir a segurança ambiental do planeta, a indústria da construção civil emerge como uma das principais responsáveis pela geração de resíduos em seus empreendimentos. Esta pesquisa tem como objetivo estabelecer, por meio de análise bibliográfica, uma comparação entre os sistemas construtivos de parede de concreto armado e construções feitas de alvenaria e concreto armado, utilizando um método qualitativo, documental e bibliográfico. A amostra concentra-se em artigos, normas técnicas, outros trabalhos de conclusão, dissertações e teses de mestrado que se concentram exclusivamente no sistema construtivo de paredes de concreto armado. A análise visa definir, por meio da comparação com o

sistema de alvenaria e concreto armado, o melhor tipo de construção, suas vantagens e desvantagens em cenários específicos. Os resultados indicam que em um cenário onde a rapidez, economia e redução de resíduos são prioritários, como em obras de grande escala, o sistema de parede de concreto armado mostra-se, inquestionavelmente, mais vantajoso em comparação ao sistema de alvenaria convencional. Por outro lado, para construções de alvenaria destinadas a obras únicas e/ou de pequena escala, seu uso é mais racional.

Palavras-chave: Parede de concreto armado. Concreto autoadensável. Sistemas construtivos.

ABSTRACT

In a world increasingly concerned with ensuring the environmental safety of the planet, the construction industry emerges as one of the main contributors to waste generation in its ventures. This research aims to establish, through bibliographic analysis, a comparison between reinforced concrete wall construction systems and constructions made of masonry and reinforced concrete, using a qualitative, documentary, and bibliographic method. The sample focuses on articles, technical standards, other thesis works, dissertations, and master's theses that solely focus on the reinforced concrete wall construction system. The analysis aims to define, through comparison with the masonry and reinforced concrete system, the best type of construction, its advantages, and disadvantages in specific scenarios. The results indicate that in a scenario where speed, economy, and waste reduction are paramount, such as in large-scale projects, the reinforced concrete wall system proves unquestionably more advantageous compared to conventional masonry systems. Conversely, for masonry constructions intended for unique and/or small-scale projects, its use is more rational.

Keywords: Reinforced concrete wall. Self-compacting concrete. Construction systems.

1 INTRODUÇÃO

Num mundo cada vez mais preocupado em garantir a segurança ambiental do planeta, a indústria da construção civil emerge como uma das principais responsáveis pela geração de resíduos em seus empreendimentos. Nesse contexto, o método construtivo de paredes de concreto moldadas in loco tem adquirido destaque significativo nas últimas décadas, devido à sua eficiência, durabilidade, versatilidade e sustentabilidade econômica. Portanto, acredita-se ser possível compreender como essa tecnologia construtiva reduz atividades artesanais e improvisações, contribuindo para a diminuição do número de operários no canteiro de obras (CARTWRIGHT, 2014).

As imponentes paredes de concreto emergem como uma técnica de construção em ascensão nos canteiros de obras, devido à sua adoção de planos convencionais, com um alto grau de repetição e realização simultânea de estrutura e vedação. Também se destaca sua capacidade de proporcionar aos empreiteiros uma elevada eficiência produtiva, aliada à produção em larga escala, à redução de custos com mão de obra e à minimização de erros na execução (SILVA, 2013).

A escolha do método construtivo para as paredes de um edifício é uma decisão crucial que afeta diretamente a qualidade, o custo e o tempo de construção. Nos últimos anos, a busca por métodos que otimizem esses fatores e, ao mesmo tempo, atendam às demandas de sustentabilidade tem levado a um aumento na popularidade das paredes de concreto moldados in loco. Assim, o método construtivo tradicional já não se apresenta como a única opção no mercado, levando as empresas a explorar alternativas tecnológicas com o objetivo de alcançar um equilíbrio entre custo, prazo e qualidade na área de habitação popular (CORSINI, 2013).

A adoção da tecnologia de fabricação de barreiras verticais de concreto aerado moldadas no local teve início nos anos 80, durante a edificação das estruturas de residências econômicas de um ou dois pavimentos em

complexos habitacionais. Na qual, essas inovações tecnológicas representaram um grande avanço na construção civil, no âmbito de edificações bem mais econômicas para a época (LORDSLEEM JÚNIOR, 1998).

A ausência de extensão e de continuidade nos projetos, sobretudo devido às restrições do sistema de financiamento habitacional daquela época, obstaculizou a consolidação destas tecnologias no cenário brasileiro, atrasando o progresso da indústria da construção no Brasil. Além da dificuldade de acesso aos financiamentos, a falta de investimentos por parte de grandes incorporações dificulta a sua expansão (ABCP, 2008).

Em cada fase de construção de um edifício, todas as paredes são confeccionadas de uma só vez durante o processo de concretagem. Isso possibilita que, após a retirada do molde, as paredes já apresentem aberturas para portas, janelas, assim como espaços para a instalação de tubulações ou conduítes de menor diâmetro em seu interior. Essa agilidade aumenta a eficiência na produção e reduz a mão de obra (ABNT, 2012).

Diante disso, surgiu o seguinte problema de pesquisa: Quais são as principais vantagens e desvantagens associadas ao uso de paredes de concreto moldadas in loco em comparação com outros métodos construtivos tradicionais? Com isso as hipóteses são: H1: As paredes de concreto moldadas in loco apresentam vantagens notáveis, como alta resistência, durabilidade e excelente isolamento térmico, tornando-as uma escolha superior em comparação com paredes de alvenaria tradicionais. H2: Apesar das vantagens, a construção de paredes de concreto moldadas in loco pode ser mais demorada e requer habilidades especializadas, o que pode aumentar os custos em comparação com métodos construtivos mais simples. Desse modo a pesquisa tem como objetivo analisar o método construtivo de paredes de concreto moldadas in loco.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Surgimento no Brasil

A utilização de paredes de concreto armado no Brasil teve início principalmente a partir da década de 1950, com o desenvolvimento e aprimoramento da técnica de construção civil no país. Na década de 70, o método de construção de paredes de concreto moldadas in loco foi inicialmente adotado para acelerar a entrega de projetos incentivados pelo governo. No entanto, ao longo dos anos, sua popularidade diminuiu. Foi somente com o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, em 2009, que houve um ressurgimento significativo desse sistema construtivo. A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou que, em 2014, 36% das unidades habitacionais produzidas utilizaram esse método. Esse número aumentou para 52% no segundo semestre de 2015, durante o auge do programa (SUDBRACK, 2017).

Profissionais brasileiros da indústria da construção, representados por entidades como ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), ABESC (Associação Brasileira de Serviços de Concretagem) e IBTS (Instituto Brasileiro de Tela Soldada), realizaram uma visita técnica às cidades de Bogotá e Santiago em 2006. O propósito dessa viagem era estudar o processo construtivo de paredes de concreto que já era adotado em alguns países da América Latina, como Chile e Colômbia, visando trazer essa tecnologia para o Brasil (ALVES; PEIXOTO, 2011).

Devido à novidade do método no Brasil, não havia uma norma regulamentadora abrangente para orientar o processo. Contudo, em 2012, ocorreu um marco significativo com a publicação da Norma NBR 16.055-2012 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esta foi a primeira norma exclusivamente dedicada às construções de paredes de concreto no país. A norma estabeleceu critérios de projeto e execução, promovendo uma padronização em todo o território brasileiro. Uma parede de Concreto Armado é um elemento estrutural autoportante, com comprimento maior que dez vezes sua espessura e capaz de suportar carga no mesmo plano da parede (ABNT, 2012).

Apesar do custo inicial elevado associado ao uso do sistema de paredes de concreto moldadas in loco, devido ao alto preço das fôrmas, sua vantagem reside no fato de que essas fôrmas podem ser reaproveitadas aproximadamente 1500 vezes, o que compensa o investimento inicial. Este método construtivo possui características notáveis, como a modulação do projeto, a precisão dimensional das fôrmas e o uso de concreto usinado, produzido com padrões rigorosos. Requer mão de obra altamente qualificada e, no entanto, permite uma execução extremamente rápida de cada pavimento (ARÊAS, 2013).

2.2 Estruturas de Concreto Armado

2.2.1 Definição e conceito

As estruturas consistem em elementos interligados que formam um conjunto organizado, também conhecido como sistemas estruturais. Conforme Santos (2017) destaca, todo sistema tem um objetivo geral a ser alcançado, sendo que, no caso dos sistemas estruturais, o principal objetivo é sustentar os carregamentos que atuam sobre a estrutura. Esses carregamentos são transferidos para o solo, que é responsável por suportar toda a estrutura acima. A combinação de determinados elementos é denominada de pórticos.

O concreto armado é o resultado da combinação do concreto com barras de aço, que são totalmente envolvidas pelo concreto e possuem uma forte aderência. Esse sistema é projetado para resistir tanto a esforços de compressão quanto de tração. As nervuras nas barras de aço proporcionam essa aderência crucial, permitindo que o sistema funcione de maneira integrada e eficiente (SOUZA, 2012).

O cimento Portland, fruto de notáveis avanços tecnológicos ao longo do tempo, teve sua descoberta na Inglaterra por volta de 1824, com a produção industrial iniciada após 1850. Nesse contexto, o escocês Josef Aspdin desenvolveu, em 1824, um cimento bastante semelhante ao utilizado atualmente, denominando-o de Portland.

No entanto, somente em meados do século XIX surgiu a ideia de incorporar um material de alta resistência à tração ao concreto, originando o que hoje conhecemos como concreto armado (SANTOS, 1983).

2.3 Sistema Construtivo Convencional

2.3.1 Definição e formato

Um sistema construtivo convencional (figura 1) é uma construção que se baseia em dois pilares: estrutura de concreto armado e paredes em alvenaria. O concreto armado é amplamente utilizado no mundo, no Brasil, por exemplo, seu uso está em praticamente todas as obras existentes no país, isso é resultante do seu baixo custo, boa durabilidade, mesmo considerando a negligência de muitos no seu preparo, e a capacidade de se adequar a qualquer forma projetada (BRAGUIM, 2013), tornando-o o mais indicado para diversas formas de estruturas.

Figura 1: Esquema de Construção Convencional

Fonte: ASTRA, 2016

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou, através da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD Contínua), que o sistema de construção de concreto armado e alvenaria está presente em quase 90% das construções Brasileiras, ou seja, ao

menos 9 em cada 10 construções iniciadas no país são feitas utilizando o método construtivo convencional.

2.4 Sistema Construtivo em Paredes de Concreto Armado

2.4.1 Definição e formato

É um sistema semelhante à Alvenaria Estrutural, no que tange ao desempenho estático do edifício, as cargas que são impostas na construção serão suportadas pelas paredes. Neste sistema, as paredes são moldadas no local, em concreto armado, com o uso de fôrmas moduladas e apresentam vantagens como rapidez de execução, pouca exigência de mão-de-obra, custos globais mais baixos, ótimo desempenho, reduzida geração de entulho e produção em escala, por tratar-se de sistema industrializado (NUNES, 2011).

Assim como nas estruturas feitas de Alvenaria Estrutural, nas construções de Paredes de Concreto, as paredes, uma vez levantadas, não podem ser removidas ou realocadas para qualquer outro fim. Isso se deve à natureza permanente e integral do sistema construtivo. Por não oferecer muita versatilidade no desenho dos projetos, os edifícios construídos com esse método apresentam, na maioria das vezes, um formato retangular (como ilustrado na figura 2) e certa simetria nos lados a partir dos eixos centrais do projeto.

Figura 2 – Execução de prédio em paredes de concreto armado

Fonte: FONSECA JUNIOR, 2009

2.4.2 Particularidades

Por ser um sistema que visa a velocidade de execução, existem algumas particularidades que devem ser observadas. Uma delas é a não utilização de paredes de vedação utilizando alvenaria, uma vez que isso atrapalharia o andamento da obra, pois as paredes que serão construídas por esse sistema serão a própria estrutura da casa e também servirão como vedação do edifício (BRAGUIM, 2013).

Como dito anteriormente, as obras com paredes de concreto armado devem ter uma modulação de medidas que garantem a simetria da geometria da edificação em plana, além de alinhamento de paredes e a padronização das distâncias entre pisos quando foi o caso de edifícios de múltiplos pavimentos.

As particularidades do terreno onde o projeto será realizado exercem um papel vital na seleção do tipo de fundação, considerando aspectos como segurança, estabilidade e longevidade. É imprescindível dedicar atenção minuciosa durante a implementação do projeto, com ênfase especial no

nivelamento da fundação, uma vez que isso é crucial para assegurar uma execução adequada (ABCP, 2007).

Uma opção de fundação amplamente recomendada para o método construtivo mencionado é o radier, que constitui uma fundação rasa e direta. Esse tipo de fundação abrange toda a área da construção, atuando como uma laje sobre todo o terreno da edificação e distribuindo de maneira uniforme todas as cargas da estrutura para o solo (MASSUDA, 2013).

A técnica mais comumente utilizada no sistema de Paredes de Concreto é o emprego de tela eletrossoldada, a qual é posicionada verticalmente no eixo da parede, ao longo de sua extensão. Vale ressaltar que a norma NBR 16055:2012 não impõe restrições quanto ao uso de barras ou treliças na armação de lajes e paredes.

Geralmente, as barras são empregadas como reforço em áreas sujeitas a maior tensão, como bordas e vãos de portas e janelas (figura 3), além de serem úteis para fixar e sustentar os painéis de tela. Em edifícios mais altos, as paredes devem ser reforçadas com duas camadas de telas soldadas, posicionadas verticalmente, e contar com reforços verticais nas extremidades para garantir a robustez e segurança estrutural necessárias (MISURELLI; MASSUDA, 2009).

Figura 3 – Armaduras de reforço próximos a aberturas

Fonte: ABNT, 2012

A característica fundamental do sistema construtivo de paredes de concreto reside na capacidade de incorporar, imediatamente após a remoção das formas, os elementos projetados, como instalações elétricas e hidráulicas, portas, janelas e cobertura, de maneira embutida em todo o interior das paredes. Em outras palavras, esse método construtivo possibilita a integração eficiente e imediata dos elementos planejados no projeto à estrutura das paredes de concreto, logo após o processo de desmoldagem (FARIA, 2009).

Independentemente do tipo de forma utilizada, é crucial que todas elas sejam capazes de suportar as pressões exercidas pelo concreto durante o processo de lançamento até que o material atinja a resistência necessária para a desforma. Além disso, as formas devem ser impermeáveis e capazes de manter com precisão a geometria das peças que estão sendo moldadas (MISURELLI; MASSUDA, 2009).

As cargas que incidem na estrutura operam de maneira substancialmente distinta em comparação com estruturas convencionais de concreto armado. É de suma importância que a definição e análise dos carregamentos atuantes na estrutura sejam realizadas de forma adequada, a fim de garantir uma análise precisa e adequada do comportamento estático da obra (NUNES, 2011).

2.5 Comparação entre Sistema Convencional e Parede de Concreto

A alvenaria convencional é um sistema de construção que utiliza blocos de concreto ou tijolos unidos por argamassa e estrutura separada da vedação, quase sempre feita de concreto armado. Este método é amplamente utilizado devido à sua flexibilidade, permitindo alterações e ajustes durante a construção. Além disso, a alvenaria convencional é conhecida pela sua resistência ao fogo e isolamento acústico superior. Segundo Amorin Júnior e Rodrigues (2017), a determinação de qual método escolher deve ser cautelosa e observar todas as nuances que envolverem a obra em questão.

Por outro lado, o sistema de paredes de concreto armado envolve a construção de formas nas quais o concreto é derramado, e são mais indicados em obras de grande escala (ROSÁRIO, 2017). Este sistema é conhecido pela sua resistência estrutural e capacidade de suportar cargas pesadas. Além disso, as paredes de concreto armado são resistentes a terremotos e têm uma excelente durabilidade. No entanto, este método requer um planejamento cuidadoso e não é tão flexível quanto a alvenaria convencional.

A escolha entre alvenaria convencional e paredes de concreto armado depende de vários fatores. Se a flexibilidade e o isolamento acústico forem prioridades, a alvenaria convencional pode ser a melhor escolha. No entanto, para projetos que exigem resistência estrutural e durabilidade e em caso de obras cujo as residências são numerosas e repetitivas, as paredes de concreto armado podem ser mais adequadas (NUNES, 2011). Isso fica evidenciado em um gráfico (figura 4) que mostra a porcentagem dos métodos que estão sendo mais usados em 39 grandes construtoras.

Figura 4 – Porcentagem de uso de sistemas por 39 grandes construtoras

Fonte: NUNES, 2011

Tanto a alvenaria convencional quanto as paredes de concreto armado têm suas vantagens e desvantagens. A escolha do sistema de construção depende das necessidades específicas do projeto, do orçamento disponível e das condições locais. É sempre recomendável consultar um profissional de construção para tomar a decisão mais conveniente para determinada obra.

3 METODOLOGIA

No desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso, foram empregados principalmente dois procedimentos metodológicos distintos. O primeiro consistiu em adotar uma abordagem descritiva, caracterizada como uma revisão bibliográfica abrangente, englobando todas as informações relevantes para a compreensão do sistema de paredes de concreto. Essas informações foram coletadas por meio de extensas pesquisas em artigos técnicos, outros trabalhos de conclusão de curso com temáticas similares, dissertações de mestrado, teses de doutorado e a normas técnicas.

O segundo método empregado foi uma análise qualitativa de resultados, envolvendo a coleta de informações provenientes de estudos de autores que utilizaram diferentes tipos de concretos e formas. Essa abordagem permitiu observar os resultados decorrentes da utilização desses materiais específicos. A pesquisa bibliográfica foi conduzida em plataformas acadêmicas, utilizando descritores como “parede de concreto”, “concreto autoadensável” e “concreto celular”.

A análise descritiva, conforme sugerido pelo próprio termo, concentra-se essencialmente na descrição detalhada dos principais elementos presentes nos dados disponíveis. Seu propósito é observar questões que possam instigar novas pesquisas. Este tipo de análise é realizado exclusivamente com base em fatos estabelecidos, não se fundamentando em hipóteses. Adicionalmente, ela envolve a coleta minuciosa de dados e a elaboração de uma narrativa que descreve de maneira detalhada os resultados obtidos. Em outras palavras, a análise descritiva busca compreender e comunicar de forma clara e objetiva as características e aspectos fundamentais dos dados examinados (QUESTIONPRÓ, 2019).

O método de análise qualitativa é de natureza exploratória, concentrando-se em extrair as opiniões expressas abertamente pelos autores em relação a um tema ou conceito específico. Esse tipo de análise visa imergir de maneira espontânea nos diferentes aspectos e motivações subjacentes. Sua aplicação torna-se essencial quando o objetivo é obter um entendimento mais profundo sobre a natureza de um determinado assunto, proporcionando espaço para interpretação e compreensão mais aprofundada. Em outras palavras, a análise qualitativa busca capturar a riqueza e a complexidade das perspectivas dos autores, permitindo uma exploração mais ampla e subjetiva do tema em questão (VERGARA, 2006).

4 RESULTADOS

Conforme destacado por Amorin Júnior e Rodrigues (2017), na área de construção civil, é imprescindível exercer prudência ao selecionar o procedimento mais adequado, levando em consideração o projeto e suas particularidades. Especialmente na era atual, marcada por um progresso tecnológico significativo, a diversidade de métodos construtivos disponíveis suscita questionamentos sobre a aplicação mais eficaz entre eles. Nesse contexto, surgem dúvidas frequentes em relação à escolha entre métodos como a parede de concreto e a alvenaria tradicional.

Como mencionado anteriormente, a escolha do tipo de sistema a ser utilizado para uma obra específica muitas vezes depende da escala do

empreendimento. No caso de projetos de grande porte, é recomendável optar pelo sistema de paredes de concreto armado, pois ele oferece vantagens como rapidez na construção e redução significativa dos custos totais da obra. Não é por acaso que, como ilustrado na figura 4 (Porcentagem de uso de sistemas por 39 grandes construtoras), a maioria das construtoras renomadas prefere sistemas que são mais ágeis e econômicos para elas.

No contexto de edificações unifamiliares, conforme observado por Rosário (2017), o uso de paredes de concreto armado se torna inviável devido ao seu alto custo quando analisado de forma isolada. Nessas situações, o sistema convencional de alvenaria e concreto armado emerge como a opção mais indicada, visto que seu custo é inferior e não requer, necessariamente, mão-de-obra altamente qualificada para realizar os serviços relacionados a esse sistema.

Assim, torna-se evidente a importância de uma análise cuidadosa e um planejamento adequado antes de iniciar a construção, uma vez que ambos os métodos construtivos têm seus prós e contras. Em certos casos, essas desvantagens podem ser atenuadas, como no caso do alto custo associado à aquisição de formas.

Conforme esclarecido por Amorin Júnior e Rodrigues (2017), se a construção for de grande escala, esse custo inicial mais elevado da parede de concreto pode ser amortizado ao longo do tempo, tornando-a uma opção viável e economicamente vantajosa. Além disso, é importante ressaltar que a adoção desse sistema construtivo pode resultar em economia significativa durante a fase de acabamento, uma vez que requer menos material e mão-de-obra nessa etapa, contribuindo para redução de custos e otimização do tempo de execução da obra.

Além dos aspectos financeiros, é fundamental considerar também os benefícios em termos de desempenho e durabilidade que as paredes de concreto oferecem. Como destacado por diversos estudos, esse sistema

construtivo proporciona uma maior resistência estrutural, o que resulta em edificações mais sólidas e duradouras. Além disso, a uniformidade e precisão na execução das paredes de concreto contribuem para a redução de problemas como fissuras e infiltrações ao longo do tempo, garantindo uma melhor qualidade construtiva e menor necessidade de manutenção ao longo da vida útil da edificação.

Essa maior durabilidade e resistência das paredes de concreto também implicam em benefícios ambientais significativos. A longevidade das estruturas construídas com esse sistema reduz a necessidade de reconstruções ou reparos frequentes, minimizando o consumo de recursos naturais e a geração de resíduos ao longo do ciclo de vida da edificação. Além disso, a menor demanda por manutenção implica em uma redução do uso de materiais de reparo e da energia necessária para realizar essas intervenções, contribuindo para uma pegada ambiental mais sustentável do empreendimento.

Além disso, as paredes de concreto têm a capacidade de proporcionar um melhor desempenho térmico e acústico às edificações, quando comparadas a sistemas construtivos convencionais. A massa térmica do concreto contribui para regular a temperatura interna dos ambientes, reduzindo a necessidade de uso de sistemas de aquecimento e resfriamento, o que resulta em economia de energia ao longo do tempo e em menor impacto ambiental. Adicionalmente, a alta densidade do concreto ajuda a reduzir a transmissão de ruídos externos para o interior das construções, proporcionando um ambiente mais confortável e silencioso para os ocupantes.

Esses benefícios em termos de conforto ambiental não apenas melhoram a qualidade de vida dos usuários das edificações, mas também contribuem para a valorização do imóvel no mercado. Edifícios construídos com paredes de concreto, que oferecem um ambiente mais confortável, eficiente e durável, tendem a ser mais atrativos para potenciais compradores ou locatários, resultando em uma valorização do

investimento realizado. Assim, ao considerar não apenas os custos iniciais, mas também os benefícios de longo prazo em termos de desempenho, durabilidade e valorização do imóvel, a adoção de paredes de concreto se mostra uma escolha estratégica e vantajosa para uma ampla gama de empreendimentos imobiliários, principalmente àqueles que são de grande escala.

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho atingiu seu objetivo, pois demonstrou que o sistema construtivo de paredes de concreto armado, amplamente estudado nas disciplinas de engenharia civil, mostra-se suficiente para resolver problemas de construção em larga escala que não exigem grande flexibilidade no design.

Em situações que requerem alta adaptabilidade e personalização, como em construções unifamiliares, a aplicação do sistema de paredes de concreto armado revelou-se inadequada, exigindo a utilização de métodos convencionais de alvenaria e concreto armado. Isso enfatiza que o sistema de paredes de concreto armado é mais adequado para grandes empreendimentos e obras padronizadas, mas não é recomendado para projetos residenciais individuais onde a personalização é crucial.

A pesquisa tem sua relevância para a engenharia civil, uma vez que evidencia a necessidade de uma análise detalhada sobre os métodos construtivos, ajudando engenheiros e futuros engenheiros a compreenderem melhor as vantagens e limitações de cada sistema, de maneira clara e objetiva.

A pesquisa possui algumas limitações que influenciam a avaliação dos resultados. A primeira delas é a consideração de empreendimentos de grande escala, excluindo análises detalhadas de pequenas obras residenciais, que poderiam fornecer uma visão mais abrangente sobre a aplicação dos sistemas. Outra limitação é a restrição da análise às construções que utilizam concreto armado, sem considerar outras

variações e inovações tecnológicas que poderiam impactar significativamente nos resultados.

Uma sugestão para aprimorar a pesquisa seria a inclusão da análise de construções mistas que utilizam tanto paredes de concreto armado quanto métodos convencionais de alvenaria, e a consideração de diferentes tipos de obras, incluindo projetos de pequena escala e residenciais, para obter uma compreensão mais completa e detalhada sobre a eficácia de cada sistema em diversos contextos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND; Associação Brasileira De Serviços De Concretagem; Instituto Brasileiro De Telas Soldadas. Parede de Concreto: coletânea de ativos. 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP). Parede de concreto – Coletânea de ativos 2007. São Paulo, 2007. 112p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16055: Parede de Concreto Moldada no Local para a Construção de Edificações. Rio de Janeiro, 2012.

ALVES, C. DE O.; PEIXOTO, E. J. DOS S. Estudo comparativo de custo entre alvenaria estrutural e paredes de concreto armado moldadas no local com fôrmas de alumínio. Belém: Universidade da Amazônia, 2011.

ARÊAS, Pedro Assunção. Paredes de concreto: Normatização do Processo Construtivo. Belo Horizonte, disponível em Biblioteca Padre Alberto Antoniazzi, PUC Minas, 2013.

AMORIN JUNIOR, J.A.L. RODRIGUES, R.V.L. Um estudo comparativo entre as vantagens construtivas das paredes de concreto e alvenaria convencional. 2017. Disponível:

<<https://ri.cesmac.edu.br/bitstream/tede/361/1/UM%20ESTUDO%20COM>> .

Acesso em: 06 fev. 2024.

BASTOS, Paulo Sérgio dos Santos. Fundamentos do concreto armado, 2006.

BRAGUIM, Thales Couto. Utilização de modelos de cálculo para projeto de edifício de concreto armado moldadas no local/T.C. Braguim. São Paulo, 2013. 188p.

CARTWRIGHT, Peter. Alvenaria: Eixo: Infraestrutura – Série Tekne. Rio de Janeiro: Bookman, 2014.

CORSINI, Rodnei. Paredes normatizadas. Norma inédita para paredes de concreto moldadas “in loco” entra em vigor e promete impulsionar uso da tecnologia em edificações, 2013.

FARIA, R. Paredes Maciças. 2009. Revista Técnica, São Paulo: Pini, ano 18, n. 143, fev. Não paginado. Disponível em: www.revistatechne.com.br . Acesso em: 10 abr. 2024.

LORDSLEEM JÚNIOR AC, Fontenelle EC, Barros MMSB de, Sabbatini FH. Estágio atual do uso de paredes maciças moldadas no local em São Paulo. Anais, 1998.

MISSURELLI, Hugo. Paredes de concreto. REVISTA TÉCNICA. 2009. Disponível em: <https://revistatechne.com.br/paredes-de-concreto/>. Acesso em: 06 fev. 2024.

NUNES, Valmiro Quéfren Gameleira. Análise estrutural de edifícios de paredes de concreto armado / Valmiro Quéfren Gameleira Nunes; orientador Márcio Roberto Silva Corrêa. -- São Carlos, 2011.

ROSÁRIO, A.M.C. Estudo comparativo de custo entre alvenaria estrutural, paredes de concreto armado e alvenaria em painéis modulares. 2017.

Disponível em: <http://revista.fumec.br/index.php/construindo/article/view/5457> > Acesso em: 10 maio 2024.

SILVA, D.M.A. – Solo grampeado com concreto projetado. Dissertação de bacharelado. Departamento de Eng. Civil, UCSal. Salvador, 2013.

SANTOS, L.M. Cálculo de Concreto Armado. São Paulo: Ed. LMS. 1983, v.I, 541p.

SOUZA, Junior T. F. Estruturas de Concreto Armado. Universidade Federal de Lavras. Disponível em:

<https://docente.ifrn.edu.br/valtencirgomes/disciplinas/construcao-deedificios/apostila-concreto>. Acesso em: 10 abr. 2016.

SUDBRACK, Larissa Olivier. Casa Zero: diretrizes de projeto para casas pré-fabricadas de balanço energético nulo em Brasília. 2017.

SILVA, V. A. D., & Ribeiro, A. C. J. (2019). PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO: CONCRETO CELULAR X CONCRETO AUTO ADENSÁVEL.

VERGARA, S. C. Métodos de pesquisa em administração. 2006. 2. ed. São Paulo: Atlas; 287 p.

¹Graduando do curso de Engenharia Civil Instituição: Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) Endereço: Avenida Professor Valter Alencar, nº 855, Bairro São Pedro, Teresina – Piauí, CEP: 64017-425 E-mail: cemarquesangelo@gmail.com

²Graduando do curso de Engenharia Civil Instituição: Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) Endereço: Avenida Professor Valter Alencar, nº 855, Bairro São Pedro, Teresina – Piauí, CEP: 64017-425 E-mail: engbrenosoares7@gmail.com

³Especialista em gerenciamento de obras e tecnologia da construção (INBEC) Mestre em ciência e engenharia dos materiais (UFPI) Doutoranda em ciência e engenharia dos materiais (UFPI) Endereço: Campos Universitário Ministro Petrônio Portela – Bairro Ininga, Teresina – Piauí, CEP: 64049-550 E-mail: annamarialoureiro2021@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!